

SESLIK SIMVOLIZM HÁM SESLERDĪN POETIKALĪQ XĪZMETLERI

Dosjanova Gúlnaz

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
Qaraqalpaq til bilimi kafedrası docenti, f.i.k.

Kadirniyazova Biybijamal

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
Filologiya hám tillerdi oqıtıw (qaraqalpaq tili) tálim baǵdarı 3-kurs student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20580323>

Sóylewde ses hám dawıstan paydalanıw, tásirshéńlikti kúsheytiw, hár qıylı jollar menen ámelge asadı. Gáptiń emociyalı, tásirli shıǵıwında, seslik simvolizm, alliteraciya, assonans qubılıslar áhmiyetli orındı iyeleydi. Hár qıylı quslardıń, haywanlardıń dawısına eliklew de pikirdi bórttiriwde hám oǵan ekspressiyalıq tús beriwde keń qollanıladı. Bunday proceslerdi poeziyalıq hám prozalıq shıǵarmalarda, naqıl-maqallarda, xalıq ertekleri hám dástanlarda da ushıratıw múmkin.

Sesler, álbette, óz aldına turıp máni ańlatpaydı, biraq ayırım jaǵdaylarda geypara sesler belgili bir assosaciya, al ekinshi bir sesler basqa bir assosaciya keliwi múmkin. Seslerdiń usınday belgili bir uqsaslıq tuwdırıwın seslik simvolizm dep ataydı [1,19]. Seslik simvolizmdi úyreniwde Sh.Ballidiń ornı ayırıqsha. Adamnıń sezimleri, seslerdi aytıwdaǵı tásirshéńlik artikulyaciya kórinedi. Sh.Ballidiń pikirinshe, erinlik-tislik dawıssızlar bolǵan [p], [b], [f] fonemaların aytqan waqıtta awız boslıǵına hawa tolıp, yaǵnıy jaq isip turadı, emociyalıq, ekspressiyalıq seziledi [3,40].

Tildegi ayırım quslardıń, predmetlerdiń atamaları olardıń shıǵaratuǵın sestine eliklew nátiyjesinde kelip shıǵadı: ǵarǵa, shimshıq, átshók, dúńgir hám t.b. Belgili bir qosıq qatarlarında seslerdiń tákirarlanıp keliwi olarda qanday da bir uqsaslıq, súwretlenetuǵın predmettiń qosımsha seslik xarakteristikası, obrazı ańlatıladı.

Xalıq awızeki dóretpelerinde de tildegi sesler arqalı obrazlar jaqsı beriledi. Mısalı:

Aspanda samolet par-par etedi,

Ishinde Ayımxań jılap ketedi.

Bul qatarlarda predmettiń shıǵarǵan sestini arqalı sol obraz kóz aldına keledi.

Sonday-aq, shayırdıń «Xalıq sózleri» qosıǵında seslerdiń tákirarlanıwı arqalı jasalǵan qatarlar júdá tásirli shıqqan. Mısalı:

Qorqqanlarǵa qos kóriner,

Joldashlıq jolda biliner,

Júrgeńge jormal iliner,

Kóp kórerseń júre-jüre.

Seslik qaytlawlar prozalıq dóretpelerde de ushırasadı: Tórt pil súyeginen torlanǵan tórt múyeshli tilla taxtıń ústinde, omırawın kóterip oylanǵan túrde Tınaxmet otır (K.Mámбетov “Posqan el”).

Kórgen-kórgendey betlerin basısıp, uw-shuw, ǵawır-ǵawır (Sh.Seytov «Jaman shıǵanaqtaǵı Aqtuba»).

Predmetti seslerge teńew arqalı sol kórinis kóz aldına elesleydi. Jaydaǵı koridorlar «T» pishiminde eken, kelte koridordan zıyaratshılar úlken koridorǵa shıqtı (Sh.Seytov «Jaman shıǵanaqtaǵı Aqtuba»).

Iyun, 2026-yil

Rus til biliminde seslik qaytalawlar, assonans, alliteraciya qubılısları G.V.Vekshinniń «Ocherk fonostilistiki teksta: Zvukovoy povtor v perspektive smisloobrazovaniya (M., 2006) izertlewinde keń túrde qaraldı. Ol «trava» sózin mısalǵa aladı. Bunda úsh buwın bar: ta-ra-va. Dawıssız «v» sesi birinshi dawıslıdan soń kelip, keyingi dawıslı menen kúshli qatnasta boladı.

Ol seslik qaytalawlardıń eki túrin kórsetti: 1) segmentlik birliklerdiń uqsashlıǵı, yaki bolmasa seslerdegi uqsashlıq. Mısalı: bal-vor (CVC), ptitsa-gribı; 2) ritmika-prosodiyalıq yaki sózlerde pátlik uqsashlıq: zamaxal-taman, stuja-nojka.

Ózbek tilinde pikirdiń tásirli shıǵıwında alliteraciya, assonans qubılısları áhmiyetli ornı iyeleydi. Shayır Ğafur Ğulamniń «Turksib yo'llarda» qosıǵında kárwanlardıń júriwin sáwlelendiredi:

Har tongda
bir dong deb
bong ursa dovullar

Bunda tong, dong, bong túrinde kelgen alliteraciya jolda ketip baratırǵan kárwan haqqında kórkemlilik payda etedi.

Sunday-aq dawıslılardıń tákirarlanıwı da tásirshenlikni támiyinleydi.

Bulardan tısqari haywanlardıń, quslardıń shıǵarǵan seslerine adamlardıń hár qıylı ses kompleksi arqalı eliklew qubılısınan stilistikada halattıń kúshliligin börttirip kórsetiw, oǵan ekspressivlik tús beriw ushın keń paydalanıladı. Mısalı qaraqalpaq xalıq awızeki dóretpeleri tilinde:

Samal esti ǵır-ǵır,
Japıraqları sıldır-sıldır.

Qaytalawlar leksikalıq, morfologiyalıq, sintaksislik birliklerde ushırasadı. Leksikalıq kózqarastan birdey sózlerdiń qaytalanıwı úyrenilse, fonetikada seslik qaytalawlar, ayırım orınlarda buwınlar uqsashlıǵı da úyreniledi. Kóplegen miynetlerde seslik qaytalawlar metrikalıq hám evfoniyalıq dep bólip qaraydı. I.V.Arnold «Stilistika dekodirovaniya» (Leningrad, 1979) evfoniyaǵa rifma hám alliteraciyanı kirgizedi.

Poeziyalıq shıǵarmalarda da, prozalıq shıǵarmalarda da evfoniyalıq qubılıslardıń ornı ayırıqsha. Biz seslik simbolizmniń ózine tán ózgesheliklerin kórsetiw menen birge, rifma, alliteraciya, assonans qubılıslarınıń stilistikalıq táreplerine toqtaymız. Bular poeziyalıq dóretpelerde, tildiń qaymaǵı bolǵan frazeologizmlerde, naqıl-maqallarda, jańıltıplashlarda, kórkemlilikke, obrazlılıqtı arttırwda úlken áhmiyetke iye. Sunday-aq dástanlarda, erteklerde de sózlerdiń baylanısın támiyinleydi. Prozalıq shıǵarmalarda da onıń úlgilerin kóriwimizge boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинің стилстикасы. Нөкис, 1990.
2. Dosjanova G. Qaraqalpaq tilinde fonostilistikalıq qubılıslar. Nókis, «Ilimpaz», 2024.
3. Векшин Г.В. Фоностилистика текста: Звуковой повтор в перспективе смыслообразования. М., 2006.